

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA COM *STORYTELLING*: UMA INTEGRAÇÃO DE TECNOLOGIA E METODOLOGIA PEDAGÓGICA ATIVA

DOI: 10.5281/zenodo.14500472

Napoliana Silva de Souza¹

¹Colegiado de Licenciatura em Matemática – Universidade do Estado do Amapá

E-mail: napoliana.souza@ueap.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1720742830503828>

Julio Silva de Pontes²

²Colegiado de Licenciatura em Matemática – Universidade do Estado do Amapá

E-mail: julio.pontes@ueap.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8830608061432625>

RESUMO: Abordar a educação matemática na atualidade significa pensar e integrar conhecimentos pedagógicos, tecnológicos e de conteúdo com enfoque em situações práticas de aprendizagem. Pensando nessa perspectiva, o presente artigo foi direcionado para o objetivo de utilizar uma metodologia ativa articulada com uma tecnologia educacional, com ênfase na tarefa de produção *storytellings* com temas matemáticos, de modo a verificar se essa combinação possibilita representar e desenvolver o conhecimento matemático e se pode favorecer a formação pedagógica de licenciandos (as) em matemática. Para alcançar esse propósito, desenvolveu-se uma experiência pedagógica, no contexto do ensino superior, em uma disciplina de tecnologias educacionais, integrada a matriz curricular de um curso de licenciatura em matemática, de uma instituição pública. Para a condução dessa experiência, foi utilizada a ferramenta Canva, em que os estudantes foram os protagonistas e produtores das *storytellings*. Os resultados expressaram que as contribuições desse tipo de atividade voltam-se principalmente para a formação dos estudantes na exploração de um conteúdo matemático de forma pedagógica e aliada ao uso das tecnologias educacionais, no estímulo dos seus potenciais criativos e de suas capacidades de utilizar os seus saberes matemáticos apoiados no uso de artefatos digitais.

Palavras-chave: Educação Matemática; Metodologia Ativa; *Storytelling*; Tecnologia Educacional.

1. INTRODUÇÃO

Uma meta presente na lista de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) diz respeito à ideia de promover educação de qualidade com olhares para vários aspectos, incluindo os eixos: desenvolvimento de competências tecnológicas e o aperfeiçoamento docente (ONU, 2024).

Dentro dessa perspectiva de viabilizar educação de qualidade, considerar o uso de tecnologias e metodologias contemporâneas é uma ação fundamental para as práticas didáticas e formativas que ocorrem em cursos de licenciatura em matemática.

No nível conceitual, as tecnologias e metodologias pedagógicas emergentes estão

vinculadas aos artefatos recentes que exploram abordagens educacionais e meios digitais aplicáveis em contextos de ensino e aprendizagem, alguns exemplos são os recursos de comunicação, softwares, plataformas *web*, sistemas de gerenciamento educacional, internet, dentre outros artefatos (ALMEIDA, 2024).

As tecnologias emergentes contribuem para a solidificação do vínculo entre sistemas educacionais presenciais e os virtuais. Além disso, as tecnologias concedem direções exploratórias para a educação matemática, possibilitando incrementar o ensino e aprendizagem, combinando elementos teóricos e práticos, complementados pelo uso pedagógico de objetos tecnológicos e de metodologias que combinam, por exemplo, conceitos matemáticos, atividades digitais com proposições de soluções para problemas, tarefas operacionais e composições visuais e gráficas (SANTOS; CARNEIRO, 2024).

Para que seja possível o uso de artefatos digitais no ensino de matemática, os processos pedagógicos precisam incorporar o uso de tecnologias emergentes, bem como abordagens e metodologias ativas, a fim de que atuem como mecanismos complementares capazes de facilitar a aprendizagem matemática, provocar o envolvimento e a motivação dos estudantes, e evidenciar as suas capacidades (SANTOS *et al.*, 2024).

Outro papel das tecnologias emergentes é contribuir para que os processos educacionais sejam mais eficientes e adaptáveis aos perfis dos estudantes, preocupando-se para que a produção de saberes ocorra por meio de experimentações em que os estudantes participem ativamente, e sejam capacitados para fazer o uso dos recursos digitais como uma peça constituinte do ensino e aprendizagem (BEZERRA *et al.*, 2024).

Com base nesse direcionamento da pesquisa, voltado para o uso de tecnologias e metodologias pedagógicas emergentes no contexto da licenciatura em matemática, considera-se que uma problemática em torno do ensino de conteúdos matemáticos está ligada para a pouca experimentação de artefatos pedagógicos digitais nas tarefas de ensinar e de avaliar a aprendizagem. Argumenta-se, no presente trabalho, a necessidade de priorizar outros marcadores de aprendizagem, se referindo a outros métodos e recursos que sejam diferentes dos meios convencionais.

Somado a isso, Koehler *et al.* (2014) coloca sobre o conhecimento matemático para o ensino, que as ferramentas digitais estão cada vez mais onipresentes no processo de ensino e aprendizagem e deverão ser consideradas como um dos conhecimentos necessários que devem ser mobilizados pelos professores. Dito isto, “os professores terão que fazer mais do que simplesmente aprender a usar as ferramentas disponíveis no momento; eles também terão que

aprender novas técnicas e habilidades, conforme as atuais tecnologias se tornam obsoletas” (MISHRA; KOEHLER, 2006, p. 1023, tradução nossa).

Desta forma, esse trabalho disserta a respeito da aplicação de metodologia ativa integrada ao uso de tecnologia educacional, no cenário de um curso de licenciatura em matemática, em que os estudantes ocuparam a posição de protagonistas, sendo os produtores de histórias matemáticas. O objetivo da pesquisa foi analisar se o uso de metodologia ativa, referenciando especificamente à tarefa de produção *storytelling*¹ (narrativas digitais), por meio do uso de tecnologia, pode atuar como um meio de conceber o conhecimento matemático e contribuir para a formação pedagógica.

2. METODOLOGIAS ATIVAS ACIONADAS NA REPRESENTAÇÃO MATEMÁTICA

As metodologias ativas podem ser caracterizadas como um recurso pedagógico que consegue consolidar teoria e prática, incorporando sistemáticas didáticas que incentivam a independência, participação e ações construtivas, por meio de casos de aprendizagem em que os estudantes atuam ativamente e demonstram o conhecimento formado a partir de atividades práticas organizadas pelo professor (CUNHA *et al.*, 2024).

Um exemplo de metodologia ativa é a *Storytelling* ou “contação de histórias”. Para Tedosio (2021), *Storytelling* é um dispositivo didático aplicável em modalidades de ensino com traços diferentes, tais como: a educação no formato convencional que ocorre em sala de aula física, e a educação virtual desenvolvida a distância. No campo da matemática, a *storytelling* viabiliza a criação de narrativas com propriedades para expor conceitos, implementar exercícios e discorrer sobre temas matemáticos diversos, convidando o aluno a ser um produtor de conhecimentos, ativando a sua imaginação, desafiando-o a propor soluções em direção à educação matemática (TEDOSIO, 2021).

Experiências que utilizam/abordam a contação de histórias como mecanismo didático no ensino de matemática têm sido conduzidas e compartilhadas na literatura. Um exemplo é relatado na pesquisa de Pereira *et al.* (2023), os quais aplicaram a contação de história no ensino fundamental, com o desígnio de promover a aprendizagem de geometria. Os resultados indicados por Pereira *et al.* (2023) sinalizaram que a contação de histórias produziu efeitos educacionais positivos, principalmente referentes ao aprendizado de conceitos geométricos e

¹ É uma alternativa didática que agrega inovação nas experiências educacionais por meio de abordagens pedagógicas e o uso de tecnologia para construir narrativas digitais, contendo potencialidades de estimular a criatividade e o engajamento dos estudantes, permitindo que o conteúdo aprendido seja representado por meio de histórias que são demonstradas e aplicáveis em situações reais (LÓBO *et al.*, 2024).

ao estímulo da motivação e do envolvimento dos estudantes.

Benjamin e Costa (2024) também empregaram a contação de histórias no âmbito do ensino fundamental, na tentativa de ensinar educação financeira por meio de unidades temáticas, representadas por histórias que formaram um livro digital. O docente sugeriu a leitura das histórias e, na sequência, desenvolveu episódios de discussões e de resolução de atividades relacionadas ao conteúdo das histórias, que ocorreram em grupo. Benjamin e Costa (2024) realçaram que a imersão aos diálogos que compõem uma história possibilita a construção de conhecimentos e a produção de reflexões, além disso, complementam que atividades pautadas na contação de histórias contribuem para ações colaborativas, para solucionar problemas, e para criar conexões com tarefas que os estudantes precisam realizar em situações reais, como o caso de fazer compras e efetuar operações matemáticas.

Fiamoncini e Silva (2023) trabalharam com a construção de histórias matemáticas no domínio da geometria espacial, os produtores das histórias foram estudantes do ensino médio. Em seus resultados, Fiamoncini e Silva (2023) observaram que a composição de histórias com ênfase no ensino e aprendizagem de temas matemáticos viabilizam a exercitação da leitura e escrita, a manifestação de ideias matemáticas que podem mesclar componentes textuais, visuais e matemáticos, agregando ludicidade nos cenários da educação matemática.

Os exemplos de experimentações envolvendo *storytelling* no âmbito da matemática, acima apresentados, expressam evidências de contribuições positivas para conceber saberes matemáticos, sendo um incentivo adicional para conduzir a presente pesquisa, que tem como pontos diferenciais o uso de narrativas digitais no contexto do ensino superior, preservando uma jornada de aprendizagem que se estabilizou com o uso de tecnologia, abordagem pedagógica ativa e um roteiro de produção de histórias, tendo como protagonistas licenciandos (as) em matemática.

3. METODOLOGIA

Esse estudo originou-se de uma tarefa pedagógica dirigida para a aplicação de metodologia ativa em uma experiência com uma turma de estudantes licenciandos (as) do curso de matemática, de uma instituição pública. Tratou-se de uma atividade de produção de *storytelling*, que foi utilizada como objeto de avaliação de aprendizagem. Para a produção das narrativas digitais foi utilizada a ferramenta Canva² - uma tecnologia educacional disponível na

² Ferramenta Canva, disponível em: https://www.canva.com/pt_br/

web, que pode ser utilizada de forma gratuita, e explorada de diferentes formas para desenvolver artefatos digitais educacionais, acoplando uma variedade de modelos editáveis. A seguir, um exemplo de *template de histórias em quadrinhos* do Canva.

Figura 1 - Modelo de Tirinhas da ferramenta Canva.

Fonte: Modelo editável do <https://www.canva.com/>

Os modelos de tirinhas disponíveis na ferramenta Canva permitem integrar uma multiplicidade de objetos com propriedades textuais e visuais, imagens estáticas e animadas, cenários, dentre outros itens e ações que podem ser customizados e editados conforme as preferências e a criatividade do usuário.

Inicialmente, os estudantes conheceram os fundamentos teóricos de metodologias ativas, os seus conceitos, exemplificações práticas, incluindo a temática *storytelling* e o roteiro contendo as fases importantes que compõe a produção de narrativas digitais. Posteriormente, aprenderam a manusear os recursos e modelos disponíveis na ferramenta Canva. Após esse contato prévio com os componentes teóricos e práticos, foi feita aos estudantes a proposição de uma atividade de produção de *storytelling* direcionada para a matemática.

As regras da tarefa com ênfase na *storytelling* consistiram em: (i) construir uma história com enfoque em um assunto matemático do interesse/domínio do aluno; (ii) utilizar a ferramenta Canva e os modelos de tirinhas disponíveis para a tarefa produtiva; (iii) seguir o roteiro de produção de *storytelling* desenvolvido pelas autoras Oliveira e Castaman (2020).

O detalhamento do roteiro que serviu de orientação para a construção das *storytellings* pode ser conferido no trabalho desenvolvido por Oliveira e Castaman (2020), as referidas autoras sugeriram nove itens/passos para produzir uma narrativa:

1. Definição do tema da história;
2. Especificação do cenário onde a história ocorre;
3. Indicação e caracterização dos personagens que participam da história;
4. Especificação das intenções do personagem;
5. Estabelecimento dos desafios que serão enfrentados pelo personagem ao longo da história;
6. Indicativos dos recursos solucionadores dos desafios dos personagens;
7. Apresentação de um desfecho para a história, se referindo à transição de uma situação para outra;
8. Evidenciar o ensinamento/conhecimento formado a partir da história;
9. Garantir que a história atribua uma significação para o enredo vivenciado pelo personagem.

Os estudantes seguiram os nove passos propostos por Oliveira e Castaman (2020), acima listados, e produziram as suas histórias matemáticas no formato digital, com o uso da ferramenta Canva. Posteriormente, os diálogos das histórias foram lidos e analisados com o propósito de extrair os saberes matemáticos contidos nas produções. As histórias digitais serviram como produtos de verificação da aprendizagem e, complementarmente, atuaram como um procedimento de estímulos da criatividade, e como um meio de provocar o desenvolvimento de habilidades para explorar as tecnologias na educação matemática.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção são compiladas, de forma descritiva, as sete histórias matemáticas construídas pelos estudantes de um curso de graduação de licenciatura em matemática, em uma disciplina com foco em tecnologias educacionais. Tratam-se de representações textuais que esclarecem as *histórias digitais*³, com apontamentos dos conhecimentos matemáticos sumarizados dos enredos das narrativas.

A primeira história abordou a matemática de uma forma geral sem referenciar um conteúdo específico. Tratou-se da história de duas crianças em seu primeiro dia de aula. A história ocorreu no cenário escolar, e envolveu dois personagens principais: uma garota e um garoto, que são melhores amigos. Ambos se preparavam para o seu primeiro dia de aula na escola primária. O conflito que permeia a história está em torno da ansiedade de iniciar o

³ Excertos das histórias dos alunos disponíveis em:

< <https://drive.google.com/file/d/1eEgtGSu6gBexfUsDQGSPBCS8usI4i53j/view?usp=sharing> >

período escolar. No decorrer da história as crianças abordaram as suas preferências por matemática, e descobriram gostos em comum. No desfecho da história a maior descoberta a partir do conflito foi que apesar das inquietações inerentes ao primeiro dia de aula um resultado positivo pôde ser encontrado, referindo-se à experiência positiva de aprendizado, vivenciada no primeiro dia de aula. Suplementarmente, a narrativa transmitiu a mensagem de que a matemática tem sistematizações que são apreciadas por crianças que estão iniciando o período escolar.

Em diálogo com as argumentações de Benjamin e Costa (2024), de que as histórias matemáticas permitem criar conexões humanas e com situações cotidianas, no caso dessa primeira história, a matemática criou uma aproximação entre os personagens que compartilharam em comum a preferência pela matéria de matemática. Outro aprendizado obtido com a história está ligado a importância de gerir as emoções e não desenvolver ansiedade por situações que ainda não ocorreram. No início, os personagens manifestaram ansiedade e medo do primeiro dia de aula, mas no desfecho final perceberam que vivenciaram uma experiência agradável, e descobriram a matemática como uma ponte de conexão entre seus pares.

A segunda história contemplou o contexto de uma criança que tem como característica predominante a curiosidade. A circunstância desafiadora esteve relacionada a um fator social: a criança mora em um local distante da escola e a sua mãe é analfabeta, porém tem domínio da matemática. A criança estabeleceu diálogos com a sua mãe, compartilhando as suas experiências e aprendizados matemáticos obtidos em aula, enfatizando que a matemática está presente em muitas situações, sendo possível aprender matemática em ambientes externos a escola. No desfecho da narrativa digital, a criança exemplifica tarefas de algumas profissões que faz aplicação de conhecimentos matemáticos. Nessa segunda história, verificou-se uma aproximação com o pensamento de Benjamin e Costa (2024), de que os diálogos contidos em uma história viabilizam a produção de reflexões e a formação de saberes. Nesse caso, o conhecimento manifestado está relacionado ao fato de que a matemática tem um valor significativo para a sociedade, aparecendo nos mais diversos contextos, sendo aplicável em diferentes profissões.

A terceira *storytelling* descreveu um contexto lúdico que ocorreu no cenário de uma praça, ao ar livre, contando com duas personagens infantis. As duas personagens iniciaram a abordagem de aprendizado de matemática a partir de uma brincadeira em que uma esteve na posição de professora e a outra assumiu a função de aprendiz. O conflito abordado no enredo da história diz respeito ao fato de que uma das personagens não gosta de matemática, enquanto

a outra personagem defende a matemática e convence a amiga de sua importância. No enredo da história, além da personagem que ficou na condição de professora explicar a importância da matemática em tarefas cotidianas, proporcionou o ensinamento sobre como realizar operações de somas. No desfecho da história a personagem que não gostava de matemática compreendeu a sua relevância para as situações cotidianas e o conceito de soma. Nessa terceira história, foi revelada uma situação imaginária, ocorrida a partir de uma brincadeira, e nesse cenário se formou o aprendizado matemático. Segundo Tedosio (2021), essa ativação da imaginação é uma ocorrência positiva e estimulada em experiências com o emprego de *storytelling*.

A quarta *storytelling* se desenvolveu a partir de um personagem que está cursando o ensino fundamental, o desafio que o personagem enfrentou esteve atrelado à sua dificuldade com operações de multiplicação e divisão. Para lidar com esse obstáculo, surgiu uma segunda personagem que frequenta o mesmo período escolar, referindo-se à amiga do personagem principal que compartilhou os seus saberes matemáticos. O personagem desabafou com a sua amiga a respeito da sua nota ruim na prova de matemática. Diante disso, a amiga se disponibilizou a ajudá-lo. Nesse primeiro momento, o cenário onde ocorreram os diálogos foi o ambiente escolar, posteriormente, houve uma transição de cenários, em que o personagem foi até a casa da amiga, de forma planejada, para receber orientações de matemática. A amiga esclareceu e exemplificou situações envolvendo multiplicação e divisão. O desfecho da história teve êxito, e o personagem conseguiu resolver as suas dificuldades matemáticas com o suporte da amiga. Adicionalmente, apresentou o seu novo resultado obtido na segunda prova de matemática, em que foi bem-sucedido devido a ajuda que a amiga ofereceu. Além de abordar um assunto matemático, a história buscou incentivar o trabalho colaborativo, e encorajar a busca por ajuda quando os resultados de aprendizagem não ocorrem de acordo com o que se espera.

Conforme defendeu Tedosio (2021), a *storytelling* tem o potencial de estimular a busca por soluções. No caso da quarta história matemática, observou-se que há soluções em duas direções, a primeira está relacionada em produzir e entregar a *storytelling* como um produto/solução para a proposta definida pelo docente, e a segunda ação de solução aconteceu no enredo da história, em que o estudante precisou trazer um conflito e desencadear uma solução.

Na quinta história matemática o tema abordado foi como a falta de conhecimento básico de matemática pode afetar situações do dia a dia. Os personagens da história foram representados por animais, o personagem principal era um sapo, e os personagens secundários referiram-se a uma lontra e um pinguim. O conflito se desenvolveu no âmbito da natureza,

tratando a dificuldade que o personagem sapo tinha para realizar contas, e o impacto dessa falta de conhecimento matemático para a sua alimentação, uma vez que não conseguia capturar quantidade de comida suficiente (insetos). O desfecho da história foi positivo, e o ensinamento ocorreu de forma colaborativa, com a ajuda dos amigos o personagem principal aprendeu conceitos de unidade e operações de soma.

A sexta história discorreu sobre o tema medidas de tempo. O contexto da história aconteceu em uma casa, mais especificamente a sala, com a participação de três personagens animais (dois gatos e um cachorro). O conflito tratado no enredo da história diz respeito à situação de que o cachorro não tem conhecimento de medidas de tempo, e não sabe como utilizá-las para ter um melhor aproveitamento e planejamento de tarefas do dia a dia. A maior descoberta no desfecho da história, a partir do conflito, foi que aprender medidas de tempo é um conhecimento matemático relevante, com aplicação diária nos ofícios pessoais, e que pode auxiliar na gestão e organização de tarefas. O aprendizado foi formado de forma coletiva com a colaboração dos amigos (representados pelos gatos), os quais auxiliaram o cachorro a compreender as medidas de tempo.

Por meio dos conteúdos da quinta e a sexta histórias matemáticas, fortaleceu-se a suposição de Fiamoncini e Silva (2023), de que a composição de histórias matemáticas desencadeia ludicidade. O fato de os estudantes terem escolhidos animais para integrar os personagens da história, trouxe um aspecto de divertimento e um enredo que alcança a atenção do público infantil.

A sétima e última história ocorreu no contexto do intervalo de uma aula de matemática, cujo foco temático foi medidas e comprimentos. A história foi composta por dois personagens infantis. O enredo da história aconteceu em meio as reflexões referentes às descobertas feitas em sala de aula, e registrou exemplificações sobre como aplicar o conhecimento de medidas e comprimento em situações que incluem aferir a altura de pessoas e o comprimento de objetos. O desfecho da história foi dirigido para a aplicação do conhecimento matemático em situações reais. Essa última história demonstrou compatibilidade com as observações de Santos e Carneiro (2024), de que a tarefa de produção de histórias incentiva a exploração de conceitos matemáticos.

Com base nas histórias matemáticas acima descritas, confirmou-se que a atividade de desenvolvimento de *storytelling* promove a produção de conhecimentos matemáticos. A partir das tarefas produtivas, os estudantes além de expressarem as suas criatividade, comunicaram os seus saberes matemáticos, e desenvolveram as suas habilidades para explorar as tecnologias.

Notavelmente, as suas experiências também tiveram efeitos formativos, uma vez que aprenderam a usar uma tecnologia educacional, e poderão reproduzir esse tipo de atividade em seus trabalhos pedagógicos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa compreendeu um relato de experiência pedagógica, desenvolvida no âmbito de um curso de licenciatura em matemática. O propósito do estudo foi verificar se o uso de metodologia ativa combinado com o uso de tecnologia educacional possibilita construir conhecimentos matemáticos e averiguar se há contribuições para a formação pedagógica.

Os resultados viabilizaram a constatação de que o uso de metodologia ativa, se referindo a produção de histórias matemáticas, pode viabilizar a formação de saberes matemáticos de uma forma criativa e lúdica, e tem a capacidade de colaborar para a formação pedagógica, uma vez que os estudantes aprendem a explorar uma tecnologia educacional para comunicar um tema matemático.

Apesar de cada história matemática ter um esquema temático, todas as *storytellings* tiveram em comum a exploração de um conteúdo encaminhado para o público infantil. Este fato deve-se à condição de que os estudantes da licenciatura se formam para atender especialmente aos aprendizes da educação básica, logo as suas histórias foram formuladas pensando no seu público-alvo e no conteúdo em que tem domínio, e se sentiram confortáveis para compartilhar as suas competências e técnicas.

Cada enredo construído na história originou temas matemáticos diversificados, confirmando que é possível fazer matemática por meio do uso de tecnologia educacional e de forma pedagógica, colocando o estudante no papel do produtor do artefato de aprendizagem.

Desta forma, conclui-se que a tarefa de produção de *storytelling*, no contexto da matemática, cria condições para os estudantes aprender a usar as tecnologias educacionais e construir significados matemáticos, com desdobramentos que ativam a criatividade, a imaginação, a proposição de situações-problema, propostas de solução e a construção de um resultado em que é possível originar um conhecimento matemático.

Esse tipo de atividade possibilitou aos estudantes atuar ativamente no desenvolvimento de um produto/objeto de aprendizagem, por meio de contornos educacionais embasados na integração do conteúdo curricular, o uso de tecnologia educacional e de metodologia pedagógica emergente. Apesar dos benefícios, limitações também podem ser encontradas nesse tipo atividade, principalmente para a educação básica que será o campo de atuação dos

licenciandos (as). Pensando na necessidade de ter disponível um laboratório de informática e internet, muitas escolas ainda não têm condições de implementar esse tipo de atividade de forma digital. Por outro lado, esse desafio pode ser contornado planejando a atividade dentro da realidade de cada escola, transpondo a tarefa digital para o modelo de produção de histórias em papel.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, H. F. A. Tecnologia emergentes na educação: reflexões sobre aprendizagem. **Revista Tópicos**, [S. l.], v. 2, n. 6, p. 1-14, 2024. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10627538>.

BEJAMIN, T. A.; COSTA, C. S. Educação Financeira sob o viés interdisciplinar por meio da contação de histórias: uma proposta possível para o ensino fundamental. **Educação Matemática em Revista**, [S. l.], v. 29, n. 82, p. 1-13, 2024. DOI: <https://doi.org/10.37001/emr.v29i82.3490>.

BEZERRA, E. T.; DAMACENA, R.; LIMA, I. F. S.; LISBOA, A. O. C.; FERREIRA, M. O.; FREITAS, A. Q.; SOUSA, D. B.; SCABENI, R. S.; VIEIRA, A. J. F. O impacto das tecnologias emergentes na educação: transformações e desafios na era digital. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 10, n. 7, p. 2992–3003, 2024. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/14950>. Acesso em: 1 out. 2024.

CUNHA, M. B. D.; OMACHI, N. A.; RITTER, O. M. S.; NASCIMENTO, J. E. D.; MARQUES, G. D. Q.; LIMA, F. O. Metodologias ativas: em busca de uma caracterização e definição. **Educação em Revista**, [S. l.], v. 40, e39442, p. 1-27, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-469839442>.

FIAMONCINI, P. de S.; SILVA, V. C. da. Compreensão matemática a partir da produção de histórias: análise de uma prática no ensino médio. **VIDYA**, Santa Maria (RS, Brasil), v. 43, n. 1, p. 1–19, 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufn.edu.br/index.php/VIDYA/article/view/4303>. Acesso em: 10 set. 2024.

KOEHLER, Matthew J.; MISHRA, Punya; KERELUIK, Kristen; SHIN, Tae Seob; GRAHAM, Charles R. The Technological Pedagogical Content Knowledge Framework. In: SPECTOR J. et al. (eds). *Handbook of Research on Educational Communications and Technology*. New York: Springer, 2014. 1005 p. p. 101-111.

LÔBO, Í. M.; ASSIS, A. H. S. de; GONTHIER, H. A.; PEREIRA, S. M. J.; VICENTE, R. D. O papel do storytelling na melhoria da qualidade educacional em escolas públicas de ensino fundamental. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 10, n. 4, p. 1454–1461, 2024. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v10i4.13719>. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/13719>. Acesso em: 3 set. 2024.

MISHRA, Punya; KOEHLER, Matthew J. Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. *Teachers College Record Journal*, Michigan State University, June 2006. v. 108, n. 6, pp. 1017-1054.

OLIVEIRA, D. S. L.; CASTAMAN, A. S. **Guia para uso do Storytelling em espaços educacionais na Educação Profissional e Tecnológica**. Porto Alegre: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, 2020. Disponível em: https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/571084/2/Guia_Storytelling_Daniele_2020%20%281%29.pdf. Acesso em: 16 out. 2024.

ONU. **Organização das Nações Unidas Brasil**. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil. 2024. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br>. Acesso em 14 out. 2024.

PEREIRA, A. H. B.; NOGUEIRA, T. D. F. B.; MENDES, M. A. L.; NASCIMENTO, M. C. F. do. Uma proposta de ensino de geometria utilizando a contação de histórias como metodologia. In: *15ª Jornada científica e tecnológica do IFSULDEMINAS*, Inconfidentes/MG, v. 15 n. 2, s/p, 2023. Disponível em: <https://josif.ifsuldeminas.edu.br/ojs/index.php/anais/article/view/1262>. Acesso em: 09 set. 2024.

SANTOS, R. F.; SANTOS, F. J.; CRUZ, W. F.; LIMA, S. S. A.; VIEIRA, A. A.; GOMES, L. C. M.; GUIMARÃES, I. P. N.; LINHARES, J. R. Abordagens efetivas no ensino de matemática para alunos do ensino fundamental: estratégias que funcionam. **Humanum Sciences**, v.6, n.1, p.1-10, 2024. DOI: <http://doi.org/10.6008/CBPC2674-6654.2024.001.0001>.

SANTOS, T.; CARNEIRO, L. G. O. Ensino de Matemática na Era Digital: Inovações, Tendências e Perspectivas Futuras. **Revista de Matemática, Ensino e Cultura –REMATEC**, Belém/PA, v. 19, n. 47, p. e2024026, 2024. DOI: <https://doi.org/10.37084/REMATEC.1980-3141.2024.n47.e2024026.id620>.

TEODOSIO, E. de S. Storytelling como uma metodologia ativa no ensino de Matemática. **Boletim Cearense de Educação e História da Matemática**, [S. l.], v. 8, n. 23, p. 258–268, 2021. DOI: <https://doi.org/10.30938/bocehm.v8i23.5099>. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/BOCEHM/article/view/5099>. Acesso em: 4 set. 2024.